

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, III-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
III-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SUD BOSHQARUVCHILARI FAOLIYATINING IQTISODIY RAG'BATLANTIRISH TIZIMI VA ULARNING SUBSIDIAR JAVOBGARLIGI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	12
Soliyev Damirjon Nurmatovich	
BLOKCHEYN TEKNOLOGIYASI ASOSIDA MOLIVAVIY TRANZAKSIYALARNI NAZORAT QILISH TIZIMI (SMART-KONTRAKTLAR, MARKAZLASHMAGAN MA'LUMOTLAR BAZASI VA AUDIT IZLARI)	18
Olimova Mukhlisa Vohidjon qizi	
SANOAT SEKTORIDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH: STRATEGIK AFZALLIKLAR VA TO'SIQLAR TAHLILI	26
Xatamov Ochildi Qurbonovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УЗБЕКИСТАНА КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	32
PhD. Юлдашева С.Ш	
TREND MODELLARI YORDAMIDA MEHNAT RESURSLARI SONINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	38
Haydarova Dinora Atamurot qizi	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВЫКУПА И ПРОДАЖИ КВОТ НА ОРОСИТЕЛЬНУЮ ВОДУ	43
Гоженко Борис Владимирович	
MOLIVAVIY LEVERIJ SAMARASI VA QARZ MABLAG'LARINI BOSHQARISHDA UNDA FOYDALANISH	50
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
XIZMATLAR SOHASIDA WEBMONEY TO'LOV TIZIMINI KOMPYUTERDA O'RNATISH VA SOZLASHNING IQTISODIYOTDAGI ROLI	55
Fazilat Esirgapovna Jomonqulova	
Nizomov Murod	
Qurbonboyeva Rayhon Bahronjon qizi	
MECHANISMS FOR THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF A HEALTHY LIFESTYLE	58
Shukhrat Mashrabboevich Mamadaliyev	
BANK SEKTORIDA OPERATSION SAMARADORLIK VA XAVFLARNI BOSHQARISHNI BAHOLASH	62
R.I.Rashidov	
A.N. Elmurodov	
A.A. Muhiddinov	
TRANSFORMING ECONOMIC GOVERNANCE IN UZBEKISTAN THROUGH DIGITAL PUBLIC SECTOR TOOLS	68
Bokhodirov Boriykhon Boburovich	
Bahromjon Urmanov	
TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA VA KREDIT SALOHİYATINI BOSHQARISH	74
Ergashova Nilufar Sobirovna	
DEHQON XO'JALIKLARIDA QO'SHILGAN QIYMAT ZANJIRINING SHAKLLANISHI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR	80
Azizov Shohsuvor Yuldashevich	
VERTIKAL INTEGRATSİYALASHGAN BANK TUZILMASINI "YAGONA MFO" TEKNOLOGIYASI ASOSIDA TRANSFORMATSIYA QILISH SXEMASI	84
Qo'shboqov Doniyorbek Maxramqulovich	

O'ZBEKISTON SANOAT KORXONALARIDA "YASHIL EKOTIZIM" VA RESURS SAMARADORLIGI (RECP)NI JORIY ETISHNING METODOLOGIK ASOSLARI HAMDA EMISSIALARNI KAMAYTIRISH SAMARADORLIGI.....	90
Do'stqobilov Ulug'bek Ibrohimovich	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIK TUSHUNCHALARINING MAZMUN VA MOHIYATIGA ILMIY-NAZARIY YONDASHUVLAR	94
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
СНИЖЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ И КОММЕРЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ УЗБЕКИСТАНА	100
Маърупова Дилсора Абдулла кизи	
O'ZBEKISTON QURILISH SOHASIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISHNING INSTITUTIONAL SHART-SHAROITLARI.....	105
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ОСОБЕННОСТИ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ	113
Усманова Зумрад Исламовна	
Рахматуллаев Алижон	
Сайфитдинов Азизжон	
G'AZNACHILIK OPERATSIYALARINING BANKLIKVIDLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI (SILICON VALLEY BANK MISOLIDA).....	119
Axadov Shahboz Shuxrat o'g'li	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТВЁРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ В Г. ТАШКЕНТЕ: ОТ ПОЛИГОННОГО ЗАХОРОНЕНИЯ К РЕСУРСНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ	127
Джусупов Кубанычбек	
STRATEGIK BOSHQARUV HISOBI AXBOROT TA'MINOTINING METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH	133
Umidjon Kostayev	
DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR TEACHING STUDENTS OBJECTORIENTED PROGRAMMING IN A VIRTUAL COLLABORATIVE ENVIRONMENT USING GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS	140
Saidova Dilfuza Ergashovna	
AUDIT SIFATI NAZORATINI TAKOMILLASHTIRISH	145
Muydinov Erkin Jamaldinovich	
THE ROLE OF E-COMMERCE IN ECONOMIC DEVELOPMENT: EVIDENCE FROM UZBEKISTAN'S DIGITAL TRANSFORMATION.....	152
Shakhriddinova Sitora Tolibjon kizi	
THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN.....	157
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
РОЛЬ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В ЗЕЛЕНОМ РОСТЕ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	166
Мохамед Эйд Али Балбаа	
Усманова Азиза Алишеровна	
OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARIDA SAMARADORLIKNI OSHIRISHNING INNOVATSION YO'LLARI.....	173
Shakirxodjaeva Zuxraxon Rustamxanovna	
BARQAROR RIVOJLANISH HISOBOTLARINI TUZISH MASALALARI: XALQARO TAJRIBA VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	180
Menglikulov Baxtiyor Yusupovich	

THE IMPACT OF SUSTAINABILITY PRACTICES IN THE AGRICULTURAL INDUSTRY IN UZBEKISTAN	184
Yorkin Ziyodullaev	
Munisa Bekmirzaeva	
TASTE OF PLACE: HOW LOCAL-INGREDIENT SOURCING AFFECTS GUEST SATISFACTION AND MENU PROFITABILITY IN HOTEL RESTAURANTS	193
Bahodirova Durdona	
Atametova Sevara	
INTERACTIONS IN CREATIVE TOURISM: RESIDENTS' PERSPECTIVES IN UZBEKISTAN.....	198
Dildora Khodjaeva Mukhamedkhodjaevna	
Jasmin Raxmidinova	
XO'JALIK YURITUVCHISUBYEKTLARNING LIKVIDLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	204
Bauyetdinov M.J.	
YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH SHAROITIDA MINTAQA TABIIY RESURSLARIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	212
Safarov Otabek Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYAT SAMARADORLIGINING NAZARIY JIHATLARI	218
O'rinov Akmaljon Axmadjonovich	
ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ В БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	223
Убайдуллаева Мафтунахон Акмалхон кизи	
SURXONDARYO VILOYATI IQTISODIYOTIGA JALB ETILAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGI TAHLILI	230
Xatamova Manzura Ochildiyevna	
TURISTIK MAHSULOT MARKETINGI: NAZARIY ASOSLARI VA RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI	240
Usmanova Zumrad Islamovna	
IN VITRO TEXNOLOGIYASI ASOSIDA KARTOSHKA URUG'CHILIGI ZANJIRI SAMARADORLIGINI IQTISODIY BAHOLASHNING NAZARIY ASOSLARI	244
Mardonova Zarifa Numonjonovna	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RESURSLAR YETARLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	251
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
O'ZBEKISTONDA ESG MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI VA MEXANIZMLARI	258
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
YASHIL MOLIYALASHTIRISH INSTRUMENTLARI ORQALI BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASH MASALALARI	262
Ajibayeva Raiya Maxsutovna	
ANIQ FANLARNI O'QITISHDA METAKOGNITIV YONDASHUVLAR: TEORETIK ASOSLAR, KOGNITIV ARHITEKTURA VA AMALIY TRANSFER MUAMMOLARI	265
Namozov Diyorbek Baxtiyor o'g'li	
XUFYONA IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA UNI O'ZBEKISTONDA KAMAYTIRISH CHORA-TADBIRLARI	270
Kalandarov R.A.	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARIDA ALOQA OPERATORLARI ROLINI OSHIRISH ISTIQBOLLARI.....	276
Nuraliyev Nurbek Rustam o'g'li	
DAVLAT BUDJETI DAROMADLARI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA BILVOSITA SOLIQQA TORTISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	281
Mansurova Arofatxon Shavkat qizi	

INTERNATIONAL TRENDS AND THE LEGAL FRAMEWORK OF E-COMMERCE DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN.....	286
Usmanova Zumrad Islamovna	
ISSUES OF ACCOUNTING RECOGNITION AND VALUATION OF LONG-TERM ASSETS UNDER INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS (IFRS).....	290
Golib D. Tashmanov	
Ismandiyor B. Umirzokov	
СПЕЦИФИКА ФОРМИРОВАНИЯ РИСКОВ В СФЕРЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАТФОРМ	297
Алиева Сусанна Сейрановна	
ZAMONAVIY AXBOROTLASHGAN TA'LIM MUHITIDA ANIQ FANLARNI O'QITISHNING KOGNITIV VA METAKOGNITIV DETERMINANTLARI.....	304
Shogeldieva Sabrina Omongeldiyevna	
BANKLARARO LIKVIDLILIKNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKT VA BIG DATA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH ISTIQBOLLARI	309
Baxromov Nodirjon Muxammadamin o'g'li	
OTMLARDA ILMIY-TEXNIK MAHSULOTLARNI TIJORATLASHTIRISHDA ISHTIROK ETADIGAN SUBYEKTLAR: ROLLAR, FUNKSIYALAR VA O'ZARO MUNOSABATLAR TAHLILI	313
Safarov Bekzod Istamovich	
TO'QIMACHILIK MAHSULOTLARI EKSPORTINI YASHIL MARKETING VOSITALARI ASOSIDA RIVOJLANTIRISH MEKANIZMI	319
Jo'raboyev Jurabek Muhibillo o'g'li	
O'ZBEKISTONDA AGROTURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	323
Aktamov Olimjon Abdug'ani o'g'li	
SAVDO FAOLIYATIDA MIJOZ EHTIYOJLARINI ANIQLASH MEKANIZMLARI.....	333
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
TIJORAT BANKLARIDA KREDIT OPERATSIYALARI SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN RESURLAR YETARLILIGINI TA'MINLASH MASALALARI	338
Sheraliyev Olimjon O'ktam o'g'li	
ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСИРОВАНИЯ СИСТЕМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА	345
Омокеев Максымбек Конколойевич	
O'ZBEKISTONDA YASHIL TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIYALASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	351
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA TOG' TURIZMINI BARQAROR RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	358
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
TURIZMNI MINTAQAVIY RIVOJLANTIRISHDA DIVERSIFIKATSIYA JARAYONLARINING NAZARIY ASOSLARI VA HUDUDIY XUSUSIYATLARI.....	365
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING OBYEKTIV ZARURATI, TASHKILY-IQTISODIY JIHLTLARI.....	371
Nematjonova Risolatxon Dilshodbek qizi	
MINTAQQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA TIBBIY TURIZM RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH OMILLARI	376
Yusupova Mehribon O'ktamovna	
SANOAT TARMOQLARIDA INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARINI EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	381
Choriyev Tolib A'zamovich	
YASHIL IQTISODIYOTNING O'ZBEKISTON EKSPORT RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIRI: IMKONIYATLAR VA CBAM BILAN BOG'LIQ CHAQIRIQLAR	388
Djurayeva Rano Abdullayevna	
To'xliyeva Gulrux Dovron qizi	

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	395
Avlayeva Oybarchin Olim qizi	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI KREDITLARINING BARQAROR O'SISHINI TA'MINLASH MASALALARI.....	400
Xasan Axmedov	
УЛУЧШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	405
Ниёзов Зухур	
Набиев Достонбек	
RAQAMLI PLATFORMALAR ASOSIDA TURIZM XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MEKANIZMLARI.....	410
Davlatova Zamira Rajabboyevna	
DIGITAL TRANSFORMATION OF THE UZBEK LANGUAGE: NEOLOGISMS, CODE SWITCHING AND THE PROBLEM OF LANGUAGE RESOURCES IN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TOOLS.....	415
Dilnoza Yuldasheva Bekmurodovna	
KICHIK KORXONALARDA BUXGALTERIYA HISOBI VA TAHLIL USLUBLARINI MILLIY STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH.....	420
Ochilov Shavkat Toshmamatovich	
Nurmetov Suhrobbek Bahrombek o'g'li	
INTERNAL AND EXTERNAL FACTORS IN THE FORMATION OF UZBEK TERMINOLOGY: HISTORICAL STAGES AND CURRENT STATE.....	424
Dilnoza Yuldasheva Bekmurodovna	
PRAGMATIC AND DERIVATIONAL CHANGES OF THE UZBEK LANGUAGE IN YOUTH SPEECH (BASED ON SOCIAL MEDIA AND MEDIA TEXTS).....	429
Dilnoza Yuldasheva Bekmurodovna	
THE VOLUME OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE REGION AND THE ROLE OF REGIONAL SPECIALIZATION IN ENSURING FOOD SECURITY.....	434
Nurali Xolmatovich Bekmurodov	
TURIZM XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH: VIRTUAL VA KENGAYTIRILGAN REALLIK TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	439
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
MINTAQALARDA PARRANDACHILIK MAHSULOTLARI YETISHTIRISHNING SAMARADORLIK DARAJASINI BAHOLASH USULLARI VA MEZONLARI.....	445
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН: ПСИХОГРАФИЧЕСКАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ИМПЛИКАЦИИ.....	456
Нурматова Ситора Шавкатовна	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KICHIK VA O'RTA BIZNES RIVOJLANISHI SHAROITIDA YANGI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR VA STARTAPLARDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	464
Kambarova Shaxnoza	
SUG'URTA BOZORINI MILLIY IQTISODIYOTGA INTEGRATSIYA QILISH VA UNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI.....	469
Anvarova Zarrina Saidovna	
MOLIYALASHTIRILADIGAN LOYIHALAR INVESTITSIYA PORTFELINING MAHSULDORLIGI TAHLILI.....	474
Elbusinova Umida Hamidullayevna	

MOLIYALASHTIRILADIGAN LOYIHALAR INVESTITSIYA PORTFELINING MAHSULDORLIGI TAHLILI

Elbusinova Umida Hamidullayevna
Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti
E-mail: umidakhashimova777@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada investitsiya portfeli samaradorligini baholash jarayonida belgilangan xususiyatlarga ega bo'lgan yangi sifatdagi investitsiyalarni shakllantirish masalalari hamda minimal xavf va belgilangan likvidlik darajasida talab etiladigan rentabellikka erishish imkoniyatlari tadqiq etilgan. Portfel rentabelligini baholashda mablag'larni joylashtirish yoki qaytarib olish vaqti muhim ahamiyat kasb etadi. Agar ushbu operatsiyalar tahlil qilinayotgan davr yakunlanishidan oldin amalga oshirilsa, rentabellikni hisoblash portfelning yakuniy bozor qiymatini tegishli ravishda tuzatish orqali amalga oshirilishi lozim. Xususan, mablag' kiritilganda yakuniy qiymat depozit summasiga kamaytiriladi, mablag' yechib olinganda esa yechilgan summaga oshiriladi. Shuningdek, maqolada investitsiya portfeli samaradorligini baholash ko'rsatkichlarini aniqlash va hisoblash usullari, investorlar uchun investitsiya obyektlarining jozibadorligini baholashda uchraydigan muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha muallifning ilmiy yondashuvlari va amaliy takliflari keltirilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiyot, investitsiya, investitsiya faoliyati, investitsiya portfeli, investitsiya loyihasi, daromadlar, xarajatlar, portfel investitsiyalari, investitsiya qiymati, portfel rentabelligi.

Аннотация. В данной статье исследуются вопросы формирования инвестиций нового качества с заданными характеристиками в процессе оценки эффективности инвестиционного портфеля, а также возможности достижения требуемой доходности при минимальном уровне риска и заданной ликвидности. Для определения доходности портфеля существенное значение имеет момент внесения или изъятия денежных средств. Если такие операции осуществляются до окончания рассматриваемого периода, расчёт доходности должен производиться путём корректировки конечной рыночной стоимости портфеля. В частности, при внесении средств конечная стоимость уменьшается на сумму вклада, а при изъятии средств увеличивается на величину изъятых средств. Кроме того, в статье рассматриваются методы определения и расчёта показателей эффективности инвестиционного портфеля, анализируются существующие проблемы оценки инвестиционной привлекательности активов для инвесторов, а также представлены авторские подходы и практические рекомендации по их решению.

Ключевые слова: экономика, инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционный портфель, инвестиционный проект, доходы, расходы, портфельные инвестиции, стоимость инвестиций, доходность портфеля.

Abstract. This article examines the formation of high-quality investments with specified characteristics in the process of evaluating investment portfolio performance, as well as the achievement of the required rate of return with minimal risk and a given level of liquidity. The timing of cash contributions and withdrawals plays a crucial role in measuring portfolio profitability. If such transactions occur before the end of the evaluation period, portfolio returns should be calculated by adjusting the final market value of the portfolio accordingly. Specifically, when funds are deposited, the final value should be reduced by the amount of the deposit, whereas in the case of withdrawals, the final value should be increased by the amount withdrawn. The article also discusses methods for identifying and calculating investment portfolio performance indicators, examines existing challenges in assessing the attractiveness of investment assets for investors, and presents the author's approaches and practical recommendations for addressing these issues.

Keywords: economics, investment, investment activity, investment portfolio, investment project, income, expenses, portfolio investments, investment value, portfolio profitability.

KIRISH

Loyihalarni moliyalashtirish jarayonida investitsiya portfelining samaradorligini baholash muhim iqtisodiy va moliyaviy vazifalardan biri hisoblanadi. Mazkur baholash investorlar, moliya institutlari hamda boshqa

manfaatdor subyektlarga investitsiya resurslarini samarali taqsimlash, investitsiya qarorlarini qabul qilish va risklarni boshqarish imkoniyatini yaratadi. Shu bois investitsiya portfelining samaradorligini baholash masalasi zamonaviy moliya nazariyasi va amaliyotida alohida ahamiyat kasb etmoqda.

Investitsiya portfeli investorning belgilangan moliyaviy maqsadlariga erishish uchun shakllantirilgan turli xil aktivlar majmuasini ifodalaydi. Portfelni shakllantirishning asosiy maqsadi investitsiyalar daromadlilikini maksimal darajada oshirish bilan bir qatorda risk darajasini minimallashtirishdan iboratdir. Loyihaviy moliyalashtirish sharoitida investitsiya portfeli tarkibiga real investitsiya loyihalari, qimmatli qog'ozlar, korporativ obligatsiyalar, aksiyalar hamda boshqa moliyaviy instrumentlar kiritilishi mumkin.

Investitsiya portfelining samaradorligini baholashda bir qator nazariy modellardan foydalaniladi. Ular orasida Markovitsning portfel nazariyasi alohida o'rin tutadi. Ushbu model kutilayotgan daromad va risk darajasi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni hisobga olgan holda investitsiya portfelini optimallashtirish imkonini beradi. Modelning asosiy g'oyasi aktivlarni diversifikatsiya qilish orqali umumiy risk darajasini kamaytirish mumkinligiga asoslanadi.

Shuningdek, investitsiya aktivlarining kutilayotgan daromadlilikini baholashda CAPM (Capital Asset Pricing Model) modeli keng qo'llaniladi. Mazkur model aktivning bozor riskiga nisbatan sezgirligini ifodalovchi β (beta) koeffitsiyenti asosida uning kutilayotgan daromadini aniqlash imkonini beradi.

Investitsiya portfeli samaradorligini tahlil qilishda bir qator muhim ko'rsatkichlardan foydalaniladi. Jumladan, portfelning umumiy daromadlili, o'zgaruvchanlik (volatillik) darajasi, risk ko'rsatkichlari, Sharpe koeffitsiyenti hamda Treynor koeffitsiyenti muhim ahamiyatga ega. Sharpe koeffitsiyenti ortiqcha daromadning standart og'ishga nisbatini ifodalab, investitsiya riskining qanchalik samarali boshqarilayotganligini baholaydi. Treynor koeffitsiyenti esa ushbu yondashuvni tizimli riskni aks ettiruvchi β (beta) koeffitsiyenti bilan to'ldiradi.

Loyihalarni moliyalashtirishda investitsiya portfelining samaradorligini baholash nafaqat moliyaviy tahlil usullarini chuqur bilishni, balki har bir investitsiya loyahasining o'ziga xos xususiyatlarini ham hisobga olishni talab etadi. Mamlakatimizda investitsiya muhitini takomillashtirish, investitsiya jarayonlarini qo'llab-quvvatlash va moliyaviy resurslardan samarali foydalanishni ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar investitsiya faolligining oshishiga xizmat qilmoqda. Bu esa iqtisodiyotning barqaror o'sishini ta'minlash, investitsiya loyihalarining samaradorligini yuksaltirish hamda investitsiya resurslaridan foydalanish natijadorligini yanada kuchaytirish uchun muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, investitsiya qarorlarini qabul qilish jarayonida turli baholash usullari va ko'rsatkichlaridan kompleks foydalanish investorlarga daromad va risk o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash, investitsiya portfelini optimal shakllantirish hamda moliyaviy natijalarni yanada yaxshilash imkonini beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlarga asoslanib, investitsiya portfelini shakllantirish hamda kapital bahosini baholash orqali milliy iqtisodiyotda investitsiya faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari bo'yicha mahalliy va xorijiy olimlar tomonidan ko'plab ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Xususan, xorijlik iqtisodchilar Shannon P. Pratt va Roger J. Grabowski fikriga ko'ra, kapital bahosi bozor ishtirokchilari tomonidan muayyan investitsiya loyihalariga mablag' jalb qilish uchun talab etiladigan va kutilayotgan daromadlilik darajasini ifodalaydi¹. Iqtisodiy nuqtai nazardan, kapital bahosi ma'lum bir investitsiya loyihasi uchun muqobil xarajat, ya'ni undan voz kechilgan eng maqbul alternativ investitsiya imkoniyatining qiymati hisoblanadi.

Mike Kaufmann ta'kidlashicha, har qanday resursning bahosi unga egalik qilish uchun to'lanishi lozim bo'lgan mablag' miqdori bilan belgilanadi. Kapital bahosi esa moliya bozorida kapital jalb qilish maqsadida kompaniya tomonidan investorlar uchun taqdim etilishi zarur bo'lgan kutilayotgan daromadlilik darajasini anglatadi². Muallifning fikricha, kapital bahosi moliya bozorining muhim mezonlaridan biri bo'lib, uning yordamida kompaniya faoliyati samaradorligini baholash mumkin.

Iqtisodchi olim Roger Ibbotsonning ta'kidlashicha, "muqobil kapital bahosi" (opportunity cost of capital) muayyan risk darajasida alternativ investitsiya yo'nalishlariga mablag' kiritish orqali olinishi mumkin bo'lgan daromadga tengdir³.

Ya.O. Zubovning fikricha, real sektor korxonalarida investitsiya portfeli riskini minimallashtirish mablag'larni saqlash va ko'paytirishga qaratilgan muvozanatli investitsiya strategiyasining muhim yo'nalishlaridan biridir. Shuningdek, muallif investitsiya loyihalarini portfel tarkibiga kiritish jarayonida investitsiya riski va rentabellik

1 Shannon P. Pratt, Roger J. Grabowski. Cost of Capital: Applications and Examples. 3rd ed. – Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2008.

2 Kaufman M. "Profitability and the Cost of Capital" // In: Rachlin R. (Ed.), Handbook of Budgeting. 4th ed. – New York: John Wiley & Sons, 1999. – P. 8–3.

3 Ibbotson Associates. Cost of Capital Workshop. – Chicago: Ibbotson Associates, 1999.

darajasini asosiy mezon sifatida qo'llash zarurligini ta'kidlaydi⁴.

O.S. Suxarev, S.V. Shmanyov va A.M. Kuryanovlar o'z tadqiqotlarida investitsiya portfeliga kiritilgan loyihalarning sinergik ta'sirini ta'minlash masalasiga alohida e'tibor qaratganlar. Ularning fikricha, loyihalar o'rtasidagi o'zaro uyg'unlik investitsiya portfelining umumiy samaradorligini oshirishga xizmat qiladi⁵.

O.Yu. Krasilnikovning ta'kidlashicha, portfel investitsiyalari turli moliyaviy aktivlarga daromad olish yoki kapital qiymatini oshirish maqsadida yo'naltiriladigan investitsiyalar majmuasidan iboratdir⁶. Muallifning qayd etishicha, portfel investitsiyalari korxonalarda innovatsion faoliyatni moliyalashtirishning istiqbolli mexanizmlaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, portfel investitsiyalari mexanizmining samarali faoliyati iqtisodiy tizimning barqaror rivojlanishi, investitsion faollikning ortishi hamda moliya bozorining rivojlanishiga xizmat qiladi. Bunday sharoitda investitsiya bozori imkoniyatlari kengayadi, likvidlik va kapitalizatsiya darajasi oshadi, investorlarning ishonchi mustahkamlanadi hamda innovatsion faoliyat rivojlanadi.

Bizning fikrimizcha, portfel va to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar o'rtasida qat'iy chegara mavjud emas. Investor nuqtai nazaridan qaralganda, kiritilgan mablag'lar portfel investitsiyalari sifatida namoyon bo'ladi, chunki ular daromad olish yoki aktivlar qiymatini oshirishga yo'naltirilgan bo'ladi. Biroq emitent nuqtai nazaridan, agar jalb qilingan moliyaviy resurslar hisobiga samarali innovatsion loyihalar amalga oshirilsa, ushbu investitsiyalar iqtisodiyotning real sektoriga yo'naltirilgan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar sifatida ham namoyon bo'lishi mumkin. Natijada ular ishlab chiqarish salohiyatining oshishiga va iqtisodiy rivojlanishning jadallashishiga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayyorlash jarayonida investitsiya portfelining samaradorligini baholash va loyihalarni moliyalashtirish masalalariga oid me'yoriy-huquqiy hujjatlar, ilmiy adabiyotlar, iqtisodchi olimlarning nazariy qarashlari hamda xalqaro moliya institutlari tomonidan e'lon qilingan tahliliy materiallar o'rganildi. Shuningdek, internet manbalari va rasmiy statistik ma'lumotlar asosida mavzuning zamonaviy rivojlanish tendensiyalari tahlil qilindi.

Tadqiqot davomida mahalliy va xorijiy olimlarning investitsiya faoliyati, portfel boshqaruvi hamda risklarni baholashga oid ilmiy ishlari qiyosiy va kompleks tahlil qilindi. Mavzuning nazariy va amaliy jihatlarini yoritish maqsadida tizimli yondashuv, ilmiy abstraksiya, mantiqiy fikrlash, tahlil va sintez, induksiya hamda deduksiya usullaridan keng foydalanildi.

Shu bilan birga, investitsiya portfelining daromadlilik va risk darajasini baholashda statistik tahlil usullari, iqtisodiy ko'rsatkichlarni taqqoslash, umumlashtirish va guruhlash usullari qo'llanildi. Tadqiqot natijalarining ishonchlilikini ta'minlash maqsadida olingan ma'lumotlar iqtisodiy tahlil usullari asosida qayta ishlanib, ular negizida tegishli xulosalar va amaliy takliflar shakllantirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ma'lum bir vaqt momentida portfelning bozor qiymati portfel tarkibiga kiritilgan qimmatli qog'ozlarning bozor qiymatlari yig'indisi sifatida aniqlanadi. Masalan, oddiy aksiyalardan tashkil topgan portfelning bozor qiymatini hisoblash quyidagi bosqichlarda amalga oshiriladi: dastlab har bir turdagi aksiyaning bozor narxi aniqlanadi; so'ngra ushbu narx portfeldagi mazkur turdagi aksiyalar soniga ko'paytiriladi; yakunda esa barcha hisoblangan qiymatlar yig'indisi aniqlanadi. Davr oxiridagi portfelning bozor qiymati ham xuddi shu tartibda, ya'ni davr yakunidagi bozor narxlar va portfel tarkibidagi aksiyalar sonidan kelib chiqib hisoblanadi.

Portfelning boshlang'ich (V_0) va yakuniy (V_1) qiymatlari aniqlangandan so'ng, uning rentabelligini (r) hisoblash mumkin. Bunda portfelning rentabelligi yakuniy qiymat bilan boshlang'ich qiymat o'rtasidagi farqning boshlang'ich qiymatga nisbati orqali aniqlanadi. Mazkur ko'rsatkich investitsiya portfelining ma'lum davr mobaynidagi daromadlilik darajasini baholash imkonini beradi⁷.

$$r = \frac{V_1 - V_0}{V_0} \quad (1.1)$$

4 Zubov Ya.O. Modelirovaniye investitsionnogo protsessa s uchetom nalogooblojeniya v usloviyax inflyatsii // Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika. – 2018. – № 8. – S. 1476–1489.

5 Suxarev O.S., Shmanyov S.V., Kuryanov A.M. Sinergetika investitsiy. – Moskva, 2008.

6 Krasilnikov O.Yu. Portfelnoye investirovaniye kak sposob finansirovaniya innovatsiy na rossiyskix predpriyatiyax // Upravleniye korporativnymi finansami. – 2012. – № 4. – S. 190–195.

7 Kaufman M. "Profitability and the Cost of Capital" // In: Rachlin R. (Ed.), Handbook of Budgeting. 4th ed. – New York: John Wiley & Sons, 1999. – P. 8–3.

Investitsiya portfelining rentabelligini hisoblash jarayoni investor tomonidan portfelga qo'shimcha mablag' kiritilishi yoki undan mablag' yechib olinishi mumkinligi sababli murakkablashadi. Shu bois, ma'lum bir davr mobaynida portfelning bozor qiymati foizlarda ifodalangan o'zgarishi har doim ham portfel rentabelligining aniq ko'rsatkichi bo'la olmaydi.

Agar mablag' kiritish yoki mablag' yechib olish operatsiyasi tahlil qilinayotgan davr boshlanganidan so'ng darhol amalga oshirilsa, portfel rentabelligi uning boshlang'ich bozor qiymatini tegishli ravishda tuzatish orqali hisoblanishi lozim. Xususan, portfelga qo'shimcha mablag' kiritilganda boshlang'ich qiymat kiritilgan mablag' summasiga oshiriladi, mablag' yechib olinganda esa boshlang'ich qiymat yechib olingan summa miqdoriga kamaytiriladi.

Portfelning yillik daromadlilikini aniqlashning ikki asosiy usuli mavjud. Birinchi usulda choraklik daromadlilik ko'rsatkichlarining oddiy yig'indisidan foydalaniladi. Biroq yillik daromadlilikning yanada aniqroq qiymati murakkab foizlar formulasi asosida hisoblanadi. Mazkur yondashuv yil boshida investitsiya qilingan mablag'ning yil oxiridagi qiymatini hamda olingan daromadlarni qayta investitsiya qilish imkoniyatini hisobga oladi. Shu sababli murakkab foizlar usuli investitsiya portfelining haqiqiy daromadlilik darajasini aniqroq baholash imkonini beradi. Har bir yangi chorak boshida qayta investitsiya qilingan daromadning o'sish sur'ati quyidagi formula orqali aniqlanadi.

$$\text{Yillik daromad} = [(1 + p_1)(1 + p_2)(1 + p_3)(1 + p_4)] - 1 \quad (1.2)$$

Investitsiya portfeli samaradorligini baholashda tanlangan vaqt oralig'i uchun uning risk darajasini ham aniqlash muhim ahamiyatga ega. Odatda riskning ikki asosiy turi baholanadi: bozor riski va umumiy risk. Bozor riski beta koeffitsiyent orqali, umumiy risk esa standart og'ish ko'rsatkichi yordamida o'lchanadi.

Tahlil jarayonida risk turini to'g'ri tanlash muhim hisoblanadi. Agar investor tomonidan baholanayotgan portfel uning yagona investitsiya obyektini tashkil etsa, u holda standart og'ish orqali aniqlanadigan umumiy risk eng maqbul ko'rsatkich hisoblanadi. Biroq investor bir nechta moliyaviy aktivlarga ega bo'lsa, portfelning bozor riskini beta koeffitsiyent yordamida baholash va uning umumiy risk darajasiga ta'sirini aniqlash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Tanlangan vaqt oralig'i uchun investitsiya portfelining umumiy risk darajasini baholashda quyidagi formuladan foydalaniladi.

$$\sigma_p = \left[\frac{\sum_{t=1}^T (r_{pt} - ar_p)^2}{T - 1} \right]^{1/2} \quad (1.3)$$

Bu yerda:

r_{pt} - t davri uchun portfel rentabelligi;

ar_p - portfelning o'rtacha rentabelligi;

T- vaqt oralig'i ajratilgan davrlar soni.

Portfelning o'rtacha rentabelligi quyidagi formula asosida aniqlanadi:

$$ar_p = \frac{\sum_{t=1}^T r_{pt}}{T} \quad (1.3)$$

Bir xil rentabellikka ega bo'lgan ikkita portfel orasidan eng samarali portfel minimal risk va/yoki maqbul investitsiya muddatini ta'minlay oladigan portfel hisoblanadi. Boshqacha aytganda, bir xil risk darajasi yoki investitsiya muddati sharoitida yuqoriroq rentabellikka ega bo'lgan portfel afzal deb topiladi.

Buning uchun investor har bir portfelning kutilayotgan rentabellik darajasi va standart og'ish ko'rsatkichini baholashi hamda olingan natijalar asosida eng maqbul variantni tanlashi lozim. Investitsiya muddati qarz qimmatli qog'ozlari portfelini shakllantirish variantlarini tanlashda muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi.

Agar portfellar faqat mutlaq ko'rsatkichlar asosida taqqoslansa, ularning samaradorligiga to'g'ri baho berish qiyinlashadi. Masalan, bir portfelning rentabelligi yiliga 150 foizni, ikkinchi portfelning rentabelligi esa 100 foizni tashkil etishi mumkin. Dastlabki qarashda birinchi portfel afzal ko'rinsa-da, agar uning risk darajasi ikkinchi portfelga nisbatan ikki baravar yuqori bo'lsa, ikkinchi portfel risk va daromad nisbatiga ko'ra samaraliroq hisoblanadi.

Ijtimoiy ahamiyatga ega investitsiya loyihalarini portfel tarkibida tizimli ravishda amalga oshirish uchun ularning samaradorligini ikki bosqichda, ya'ni ishlab chiqish va amalga oshirish bosqichlarida baholash maqsadga muvofiq hisoblanadi

(1-rasm).

1-rasm. Portfel investitsiyalari orqali moliyalashtirishda loyihalar samaradorligini aniqlash tartibi⁸

Yuqorida keltirilgan 1-rasm asosida moliyalashtirish uchun qabul qilingan loyihalarni oqilona amalga oshirish imkoniyati yaratiladi. Bu esa mavjud resurslardan yanada samarali foydalanishga, shuningdek, qabul qilingan boshqaruv qarorlarining asoslanganligi va samaradorligini baholashga xizmat qiladi.

Shunday qilib, loyihaning mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasiga integratsiyalashuv darajasi uning sifat jihatini aks ettiradi. Mazkur ko'rsatkichning miqdoriy ifodasi esa iqtisodiyotning rivojlanish darajasi hamda har bir hududning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettiruvchi og'irlik koeffitsiyentlari va ball baholari orqali tavsiflanadi.

Bizning fikrimizcha, investitsiya portfelidagi loyihalar samaradorligini baholashning zamonaviy tizimini integral ijtimoiy samaradorlik va loyihani amalga oshirish samaradorligi ko'rsatkichlari bilan boyitish maqsadga muvofiqdir. Mazkur yondashuv moliya tizimining barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlashga hamda investitsiya resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi (2-rasm).

8 Muallif ishlanmasi.

INVESTITSIYA LOYIHASINI BAHOLASH KO'RSATKICHLARI TIZIMI		
NATIJA	KO'RSATKICHLAR	BAHOLASH MEZONLARI
Tijorat samaradorligi	<ul style="list-style-type: none"> Sof diskontlangan daromad (NPV); Ichki rentabellik darajasi (IRR); Rentabellik indeksi (PI); Qoplanish muddati (PP) 	$NPV > 0$ $IRR > r$ $PI > 1$ $PP \text{ min}$
Budjet samaradorligi	<ul style="list-style-type: none"> Budjet samaradorligi ko'rsatkichi (B) 	$B = \sum_{t=0}^T \frac{(P_t - I_t)}{(1+r)^t} > 0$ Bu yerda, P_t - ma'lum davr uchun budjet daromadlari; I_t - ma'lum davr uchun budjet xarajatlari; r - diskont darajasi.
FOYDALANISH UCHUN QO'SHIMCHA TAVSIYALAR		
Integral ijtimoiy samaradorlik	Loyihaning umumiy integral samaradorligi (R_i) ko'rsatkichlari: <ul style="list-style-type: none"> K_1 - loyiha mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishga qo'shadigan ustuvor hissi; K_2 - loyihaning ijtimoiy samaradorlik darajasi; K_3 - loyihaning qoplanish va investitsiya xavfsizligi darajasi; K_4 - loyihaning moliyaviy qo'llab-quvvatlash darajasi; K_5 - loyihaning boshqaruv va nazorat qilish tizimi samaradorligi. 	$R_i = \sum_{i=1}^5 K_i \times Y_i \geq 0$, Bu yerda: Y_i - K_i ko'rsatkichning kompleks og'irlik koeffitsienti.
Loyihani amalga oshirish samaradorligi	<ul style="list-style-type: none"> Loyihani amalga oshirish samaradorligi ko'rsatkichi (PIEI) 	$PIEI = XUH \times \sum_{t=0}^T \Delta GDP_t$ Bu yerda, XUH - loyihani amalga oshirish natijasida iqtisodiyotdagi xarajatlarning umumiy kamayishi; ΔGDP_t - loyihani amalga oshirish natijasida YAIMning o'sishi. Bunda: $XUH = \frac{\sum_{t=0}^T \frac{I_t}{(1+r)^t}}{\sum_{t=0}^T \frac{X_t}{(1+r)^t}}$ Bu yerda, I_t - muayyan davr uchun kutilayotgan iqtisodiy yutuqlar; X_t - loyihani amalga oshirish davridagi iqtisodiy xarajatlar.

2-rasm. Investitsiya portfelidagi loyihalar samaradorligini baholash ko'rsatkichlari tizimi⁹

Portfel investitsiyalari orqali loyihalarni moliyalashtirishning asosiy maqsadi nisbatan maqbul risk darajasida barqaror daromad olish hamda turli biznes tashabbuslarini amalga oshirish uchun zarur kapitalni jalb etishdan iboratdir. Portfel investitsiyalari aksiyalar, obligatsiyalar va boshqa moliyaviy instrumentlarga mablag' yo'naltirishni nazarda tutadi. Bu esa investorlarga investitsiya risklarini diversifikatsiya qilish va investitsiya portfelining barqarorligini oshirish imkoniyatini yaratadi.

Shuningdek, portfel investitsiyalari orqali loyihalarni moliyalashtirishning muhim vazifalaridan biri investorlar va korxonalar manfaatlarining uyg'unligini ta'minlashdan iboratdir. Bunda investorlar o'z investitsiyalaridan daromad olish imkoniyatiga ega bo'lsa, korxonalar esa rivojlanish strategiyalarini amalga oshirish hamda istiqbolli loyihalarni moliyalashtirish uchun zarur moliyaviy resurslarni jalb etadi. Natijada investitsiya jarayonining barcha ishtirokchilari uchun o'zaro manfaatli va samarali hamkorlik muhiti shakllanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Portfel investitsiyalari orqali loyihalarni moliyalashtirishda baholash jarayoni loyiha hayotiy siklining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mazkur jarayon loyiha bosqichlari boshlanishidan avval amalga oshirilib, loyihaning barcha bosqichlarida muntazam ravishda davom ettiriladi hamda yakuniy hujjatlar arxivga topshirilgunga qadar olib boriladi. Loyihani baholash investitsiya tahlilining ajralmas qismi bo'lib, tahlil va baholash jarayonlarining o'zaro bog'liqligi hamda farqli jihatlarini aniqlash alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi.

Tahlil va baholash jarayonlari loyihalarni boshqarish tizimining muhim elementi sifatida investitsiya qarorlarini qabul qilish uchun zarur axborot bazasini shakllantiradi. Ushbu jarayonlar investitsiya siyosatini amalga oshirishning strategik va taktik bosqichlarida, shuningdek, korporativ hamda alohida loyihalar darajasida qo'llaniladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, portfel investitsiyalari orqali loyihalarni moliyalashtirish samaradorligini oshirish bir qator muhim yo'nalishlarni amalga oshirish bilan bog'liq. Jumladan, investitsiyalarni turli tarmoqlar va loyihalar o'rtasida diversifikatsiya qilish risklarni kamaytirish va daromadlilikni oshirish imkonini beradi. Har bir loyiha bo'yicha risklarni chuqur tahlil qilish esa ularning rentabellik darajasi va muvaffaqiyat ehtimolini yanada aniqroq baholashga xizmat qiladi. Bunda moliyaviy tahlil, bozor holatini baholash, raqobat muhiti hamda boshqa omillarni kompleks o'rganish muhim ahamiyatga ega.

9 Muallif ishlanmasi.

Shuningdek, moliyalashtirish manbalarining optimal tuzilmasini shakllantirish kapital qiymatini kamaytirish va investitsiya samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy analitik vositalar va raqamli texnologiyalardan foydalanish esa investitsiya qarorlarining asoslanganligini kuchaytiradi hamda loyihalarni tanlash jarayonining sifatini oshiradi.

Xulosa sifatida ta'kidlash mumkinki, portfel investitsiyalari orqali loyihalarni moliyalashtirishda iqtisodiy samaradorlikni baholashning eng muhim jihatlaridan biri loyiha rentabelligi darajasini aniq belgilash hisoblanadi. Mazkur yondashuv investitsiya resurslaridan oqilona foydalanish, risklarni samarali boshqarish va barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 8-avgustdagi PF–129-son Farmoni “Qoraqalpog‘iston Respublikasida tadbirkorlarga qulay sharoitlar yaratishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”. URL: <https://lex.uz/pdfs/6560018>

Markowitz H. Portfolio Selection // The Journal of Finance. – 1952. – Vol. 7. – P. 77–91.

Chekulayev M. Zagadki i tayny optsiionnoy trgovli. – M.: IK Analitika, 2001. – S. 10.

Black F., Scholes M. The Pricing of Options and Corporate Liabilities // The Journal of Political Economy. – 1973. – Vol. 81, No. 3. – P. 637–654.

Kiselev M.V. Optsiiony kak sposob motivatsii menedjеров firmy // Vestnik SGSEU. – 2008. – No. 2(21). – S. 46–51.

Jukov E.F. Rynok tsennykh bumag: uchebnik dlya studentov vuzov, obuchayushchikhsya po ekonomicheskim spetsialnostyam. – 3-e izd., pererab. i dop. – M.: YuNITI-DANA, 2010. – 567 s.

Sinki J. Finansovyy menedjment v kommercheskom banke i industrii finansovykh uslug. Per. s angl. – M.: Alpina Pabliher, 2017. – 807 s.

Rubtsov B.B. Globalnye finansovye rynki: masshtaby, struktura, regulirovanie // Vek globalizatsii. – 2011. – No. 2. – S. 149–160.

Samsonova S.S. Mirovoy ryok vnebirjevykh derivativov: reforma i tekushchee sostoyanie // Finansovaya analitika. – 2014. – No. 18. – S. 71–79.

Chibrikov G.G. Finansovyy krizis i metody ego preodoleniya. URL: <http://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/a/1430/file/Chebrikov>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>